

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2

ISSUE 21 APRIL-JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. LIEAN JANE HANEY RAMA

Assistant Professor II

Cebu Technological University (Main Campus)

lieanjanehaneyrama@gmail.com

“SHOWER”

May kaugalingong dila
ang tubig nga giwiris
wiris ni anang baba mo.
Nikamangaron kahumdan
ang nangaupak, nanguyos
ug
pagtong kong mga nanliki—
papas nga bagis sa eyeliner, kampak kong lipstick,
laws nga buwak-patik nagpatog sa kong tangkugo, upaw nga alimpos-tago,
hubag nga barikos ug gutangon kong mga tikod

Nisabak kanako ang wa’y katakduang
bul-og sa imong agas—
lilo gatakla-takla may pagusik,
paghubas ug paglurang.
Kay sa sugod pa, daan ko nang
hisayran nga dili ikaw akong tinubdan ugaling

sa pagbayaw mo, talikdan mo ako sama
sa usa ka bani nagkulob, naglutaw-lutaw
sa sapa nga gisandayong sa atong nagalindaysay
nga kahinam nga karong gabhiona
ang gagmay’ng taligsik sulod
nga nasuyop ning dughan ko
nipadupang sa akong pagbati.

Tinuod nahunaran mo
ang tanang pugis-pugis ko
apan may wa mu pa madagaydayi—Labaw!
dili kalumsan anang tawo sa gawas,
nagpaabot uhaw
sa akong taligsik.

